

O sector A ofrece tamén interesantes achegas nestes niveis altomedievais. No ángulo sur, baixo a UE 1677 medieval, apareceu un complexo conxunto de unidades estratigráficas nas que acumulacións de pedra de destrución (UE 1721) ocultaban os poucos restos que sobreviviron dun muro (UE 1726, UE 1727) anterior ao edificio medieval ao que se adosan capas de acumulación de ocupación, con materiais e restos orgánicos. Tamén destas unidades se obtiveron datas por analítica do ^{14}C . Da UE 1677 obtívose a CSIC-1638 = 1074 +/- 25 bP, corrixida entre

o 897 e o 1018 dC, datas dentro do século X. Pola súa banda, da máis profunda 1721 obtivéronse dúas datas contradictorias. Unha delas deu unha data excesivamente recente, estratigráficamente imposible, a CSIC-1686 = 696 +/- 27 bP, entre 1269 e 1387 dC., séculos XIII e XIV, trala corrección dendrocronolóxica.

Con gran probabilidade a mostra datada procede dun carbón intruso debido ao movemento de materiais producido pola apertura do corte vertical para a construción do tambor, a finais do XVIII. A outra data (Sac-1725 = 1290 +/- 40 bP, corrixida a anos de calendario entre o 655 e o 782 dC.) sitúa o acontecemento datado entre os séculos VII e VIII, o que resulta plenamente coherente co final da etapa á que denominamos altomedieval a finais do X: a destrución do muro 1726, do que entendemos proceden as pedras que conforman a unidade 1721, afectaría a madeiras que deixarían de vivir entre os séculos VII e VIII. Unha data máis para esta zona espacial e temporal procede da UE 1725, que volve a situarnos no século X. É a CSIC-1641 = 1049 +/- 27, corrixida ó marxe entre o 901 e o 1025 dC en anos de calendario.

A presenza dunha potente capa de tellas adosada ao muro UE 1726, así como o conxunto de pedras planas UE 1714, adosadas ao que debeu ser o muro perimetral romano desaparecido, suxire a existencia dun espazo cuberto altomedieval, de trazado diferente ao coñecido. A interrupción do escavación impediu confirmar ou refutar ese

extremo, que queda pendente para futuras intervencións, de momento hipotéticas aínda que desexadas e, por suposto, científica e eticamente obrigatorias.

Os materiais que contiñan as unidades estratigráficas altomedievais responden ao que vimos nas posteriores da plena Idade Media, ao tempo que testemuñan unha ocupación da Torre durante o século X con certeza e tal vez en séculos anteriores. Ao igual que antes nesta exposición, aínda que despois no tempo histórico, son predominantemente cerámicas de cociña e mesa, aínda que non falten outros obxectos relacionados con

outras actividades domésticas, como as fusaiolas, ou con outro tipo de accións, como unhas pequenas pinzas de uso cosmético ou cirúrxico. Escápanos o sentido dunha barriña de ferro que presenta unha punta case semiesférica, molduras decoradas con puntos impresos no hastil e un pé tendente a prismático de base cadrada.

Na cerámica aparecen xa os contedores de regular tamaño con decoración no borde, a base de impresións sucesivas dixitadas ou practicadas con algún instrumento sinxelo. Tamén aparecen impresións, a veces corridas, nas panzas, nas que están presentes nalgúns casos decoracións incisas de puntos arrastrados ou de liñas curvas formando ondulados. Nas asas, planas de sección case rectangular, aparecen puncionamentos, aliñados ou pareados, que nalgún caso traspasan por completo o corpo da asa en toda a súa espesura.

Altomedieval sector A

El Sector A también ofrece interesantes aportaciones a estos niveles medievales tempranos. En la esquina sur, bajo la **UE medieval 1677**, apareció un complejo conjunto de unidades estratigráficas en las que acumulaciones de piedra de destrucción (**UE 1721**) ocultaron los escasos restos supervivientes de **un muro (UE 1726, UE 1727)**, anterior al edificio medieval, al que se adosan capas de acumulación de ocupación, con materiales y restos orgánicos. También se obtuvieron dataciones de estas unidades mediante análisis de ^{14}C . De la **UE 1677**, se obtuvo CSIC-1638 = 1074 ± 25 pb, corregido entre 897 y 1018 d. C., fechas dentro del **siglo X**. Por su parte, de la **UE 1721**, más profunda, se obtuvieron dos dataciones contradictorias. Una de ellas daba una fecha excesivamente reciente, estratigráficamente imposible, CSIC-1686 = 696 ± 27 pb, entre 1269 y 1387 d.C., siglos XIII y XIV, tras corrección dendrocronológica. La muestra datada probablemente proviene de un carbón intrusivo debido al movimiento de materiales producido por la apertura del corte vertical para la construcción del tambor, a finales del siglo XVIII. La otra fecha (Sac-1725 = 1290 ± 40 bp, corregida a años calendario entre 655 y 782 d. C.) sitúa el evento datado **entre los siglos VII y VIII**, lo cual es plenamente coherente con el final de la etapa que llamamos altomedieval a finales del siglo X: la destrucción de la muralla de 1726, de la que entendemos que provienen las piedras que componen la unidad 1721, afectaría a maderas que dejarían de vivir entre los siglos VII y VIII. Otra fecha para esta zona espacial y temporal proviene de **UE 1725**, que nos sitúa de nuevo en el **siglo X**. Es CSIC-1641 = 1049 ± 27 , corregido al margen entre 901 y 1025 d. C. en años calendario. La presencia de una gruesa capa de tejas adosadas a la muralla UE 1726, así como del conjunto de losas planas UE 1714, adosadas a lo que debió de ser el desaparecido muro perimetral romano, sugiere la existencia de un espacio cubierto altomedieval, con una disposición diferente a la conocida. La interrupción de la excavación impidió confirmar o refutar este resultado, que queda pendiente para futuras intervenciones, hipotéticas por el momento, aunque deseadas y, por supuesto, **científica y éticamente obligatorias**.

Los materiales contenidos en las unidades estratigráficas altomedievales corresponden a los observados en las posteriores de plena Edad Media, a la vez que atestiguan con certeza una ocupación de la Torre durante el siglo X y quizás en siglos anteriores. Como ya se ha mencionado en esta exposición, si bien de épocas posteriores, predomina la cerámica de cocina y mesa, aunque no faltan otros objetos relacionados con otras actividades domésticas, como las fusaïolas, o con otros tipos de acciones, como pequeñas pinzas de uso cosmético o quirúrgico. Se nos escapa el significado de una barra de hierro con una punta casi hemisférica, molduras decoradas con puntos impresos en el mango y un pie prismático de base cuadrada. En cerámica, ya aparecen recipientes de tamaño regular con decoración en el borde, basada en impresiones sucesivas digitadas o realizadas con algún instrumento sencillo. También aparecen impresiones, a veces continuas, en las panzas, que en algunos casos presentan decoraciones incisas de puntos arrastrados o líneas curvas formando ondulados. En las asas, planas y de sección casi rectangular, se observan punzonados, alineados o emparejados, que en algunos casos traspasan completamente el cuerpo del mango en todo su grosor.

Torre de Hércules

U.E. nº 1621

<p>Descripción: Cara exterior do muro grosso do edificio que se adosa á parede desaparecida da Torre. Está feito en parte con sillares romanos.</p> <p>Sector: B</p> <p>Grupo estratigráfico: Capa 1</p> <p>Relacións básicas: Cubre a 1723, BAJOMURO (na imaxe, por erro, figura como 1726) Igual a 1620 Adósaselle 1674, 1729 Cortado por 1619</p>	<p>Materiais e inclusións: Non procede.</p> <p>Amostras e análises: Non.</p> <p>Datos: Estratigráficos.</p> <p>Cronoloxía: Ca. s. XI-XII</p> <p>Interpretación: Muro da construción medieval adosada á parede desaparecida da Torre. Cociña do Castelo de Faro.</p>
---	--

Torre de Hércules

U.E. nº 1664

Descripción:

Base de muro de mala cachotería, paralelo á fachada da Torre, no sector A, xuntándose ó 1620/1621..

Sector:

A

Grupo estratigráfico:

E. Media 1 / Ocupación A 1/2

Relacións básicas:

Cubre a 1697, 1713

Cuberto por 1663

Cortado por 1665

Materiais e inclusións:

Non procede.

Amostras e análises:

Non procede.

Datos:

Estratigráficos.

Cronoloxía:

Ca. s. XI-XII

Interpretación:

Base de murete de estancia ou delimitación, da ocupación medieval.

Torre de Hércules

U.E. nº 1674

Descripción:

Murete de mala calidade, paralelo á fachada das portas da Torre, no sector A.

Sector:

A

Grupo estratigráfico:

Ocupación do sector A.

Relacións básicas:

Cubre a 1621, 1709, 1713
Adósaselle 1672, 1673
Cuberto por 1662
Cortado por 1675

Materiais e inclusións:

Non procede.

Amostras e análises:

Non.

Datos:

Estratigráficos.

Cronoloxía:

Ca.

Interpretación:

Murete da segunda ocupación medieval do sector A.

Torre de Hércules

U.E. nº 1677

Descripción:

Capa de terra negra con fragmentos de tella e outros materiais.

Sector:

A

Grupo estratigráfico:

Altomedieval sector A

Relacións básicas:

Cubre a 1721, 1722, 1754,, BAJO-MURO

Igual a 1623

Cuberto por 1663

Materiais e inclusións:

Tella, fusaiola, ficha cerámica, alfileres longos.

Amostras e análises:

14C calibrado a 2 sigma

CSIC-1638: 1074±25 = 897-1018

OSL (provisional): 571-820

TL (provisional): 236-998

Datos:

Estratigráficos, arqueolóxicos.

Cronoloxía:

Ca. s. VIII-X

Interpretación:

Ocupación altomedieval do sector A.

Torre de Hércules

U.E. nº 1714

Descripción:

Liña de pedras no corte de extracción de sillares da cimentación da Torre.

Sector:

A

Grupo estratigráfico:

Altomedieval sector A.

Relacións básicas:

Cubre a NON EXCAVADO

Adósaselle 1713

Cuberto por 1648, 1697, 1738

Materiais e inclusións:

Non.

Amostras e análises:

Non.

Datos:

Estratigráficos.

Cronoloxía:

Ca. s. X.

Interpretación:

Zócalo de pedras adosado ó muro desaparecido da Torre, na primeira construción altomedieval, no sector A.

Torre de Hércules

U.E. nº 1721

Descripción:

Capa de pedras no triángulo SW da área excavada.

Sector:

A

Grupo estratigráfico:

Altomedieval sector A.

Relacións básicas:

Adósase a 1726, BAJOMURO
 Cubre a 1723, 1725, 1726, 1754
 Cuberto por 1677

Materiais e inclusións:

Cerámica a torno e a man con dixitacións e ungalacións en labio, incisións horizontais, bruñidos, fragmento de óso con decoracións de circos con punto interior.

Amostras e análises:

14C calibrado a 2 sigma

- CSIC-1686: $696 \pm 27 = 1269$ a 1387
- Sac-1725: $1290 \pm 40 = 655$ a 782

Datos:

Estratigráficos, arqueolóxicos.

Cronoloxía:

Ca. s. X (contradicción con 14C)

Interpretación:

Derrumbe do muro 1726.

Torre de Hércules

U.E. nº 1722

Descripción:

Capa de terra negra con restos orgánicos no triángulo SW da área excavada.

Sector:

A

Grupo estratigráfico:

Altomedieval.

Relacións básicas:

Cubre a 1723

Cuberto por 1677, 1725, 1726, 1754, BAIXOMURO

Materiais e inclusións:

Non.

Amostras e análises:

Non.

Datos:

Estratigráficos.

Cronoloxía:

Ca. s. X.

Interpretación:

Ocupación baixoimperial e tardorromana do sector A.

Torre de Hércules

U.E. nº 1723

Descrición:

Capa de terra clara no triángulo SW da área excavada.

Sector:

A

Grupo estratigráfico:

Tardorromano (provisional)

Relacións básicas:

Cubre a [NON EXCAVADO]

Cuberto por 1621, BAJOMURO, 1722, 1725

Materiais e inclusións:

[NON EXCAVADO]

Amostras e análises:

[NON EXCAVADO]

Datos:

Estratigráficos.

Cronoloxía:

Ca. [NON EXCAVADO]

Interpretación:

Terra de acumulación da ocupación romana (provisional, non foi excavado).

Torre de Hércules

U.E. nº 1725

Descrición:

Capa de terra graxa sen restos orgánicos.

Sector:

A

Grupo estratigráfico:

Altomedieval sector A.

Relacións básicas:

Adósase a 1726

Cubre a 1722, 1723

Igual a 1754

Cuberto por 1721

Materiais e inclusións:

Cerámica con dixitacións en franxa, media fusaiola.

Amostras e análises:

14C calibrado a 2 sigma

- CSIC-1641: $1049 \pm 27 = 901$ a 1025

Datos:

Estratigráficos, arqueolóxicos.

Cronoloxía:

Ca. s. X

Interpretación:

Ocupación altomedieval do sector A.

Torre de Hércules

U.E. nº 1726

Descripción:

Restos da base dun murete levemente oblicuo en relación cos que se lle superpoñen.

Sector:

A

Grupo estratigráfico:

Altomedieval sector A.

Relacións básicas:

Cubre a 1722

Adósaselle 1721

Cuberto por 1677, 1725, 1754

Cortado por 1727

Materiais e inclusións:

Non procede.

Amostras e análises:

Non.

Datos:

Estratigráficos.

Cronoloxía:

Ca. s. X.

Interpretación:

Murete da ocupación altomedieval do sector A.

Torre de Hércules

U.E. nº 1727

Descripción:

S/C. Corte horizontal de destrucción dun murete (1726) levemente oblicuo en relación cos que se lle superpoñen

Sector:

A

Grupo estratigráfico:

Altomedieval sector A.

Relacións básicas:

Corta a 1726

Cuberto por 1677, 1721, 1754

Materiais e inclusións:

Non procede.

Amostras e análises:

Non.

Datos:

Estratigráficos.

Cronoloxía:

Ca. s. X.

Interpretación:

Destrución do murete altomedieval 1726, no mesmo período altomedieval.

Torre de Hércules

U.E. nº 1738

Descrición:

Capa de terra negra e pedras planas como de derrubo.

Sector:

A

Grupo estratigráfico:

Altomedieval sector A.

Relacións básicas:

Adósase a 1714
 Cubre a 1739, 1740
 Cuberto por 1697, 1713
 Cortado por 1592

Materiais e inclusións:

Cerámica gris a man, dixitacións sobre cordón.

Amostras e análises:

Non.

Datos:

Estratigráficos, arqueolóxicos.

Cronoloxía:

Ca. s. X.

Interpretación:

Primeira ocupación altomedieval, mixturada con derrubo das construcións tardorromanas.

Torre de Hércules

U.E. nº 1754

Descripción:

Capa de terra graxa sen restos orgánicos.

Sector:

A

Grupo estratigráfico:

Altomedieval sector A.

Relacións básicas:

Adósase a 1726

Cubre a 1722, 1723

Igual a 1725

Cuberto por 1721

Materiais e inclusións:

Cerámicas grises a torno e a man.
Dixitacións en arista do labio.

Amostras e análises:

14C calibrado a 2 sigma

- CSIC-1641: $1049 \pm 27 = 901$ a 1025

Datos:

Estratigráficos, arqueolóxicos.

Cronoloxía:

Ca. s. X

Interpretación:

Ocupación altomedieval do sector A.

